

EJE 3

Procesos de orientación, formación y desarrollo profesional

Alfabetización inicial, educación
de calidad más allá del asfalto

3.^{er}

CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

*Nuevos conocimientos para la mejora
de los procesos pedagógicos*

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Alfabetización inicial, educación de calidad más allá del asfalto

Early Alphabetization, Quality Education Beyond the Asphalt

Nayelí Márquez Rivas¹
Dely Romero⁴

Fior Minyety²
Sonia Adames⁵

Ana Victoria Surriel³

Resumen

El objetivo de esta investigación fue describir avances en los resultados de aprendizaje de la alfabetización inicial en Lengua Española y Matemática, tras la implementación de la Colección Primer Grado durante el año escolar 2021-2022 en 21 centros educativos de Fe y Alegría, como parte del Proyecto de Atención y Calidad a la Primera Infancia (AICPI), con énfasis en las debilidades identificadas según los resultados de la Evaluación Diagnóstica Nacional 2017, a partir de las necesidades de readaptación de estrategias pedagógicas pospandemia COVID-19. El fundamento teórico comprende el enfoque por competencias y constructivista del currículo dominicano y las categorizaciones y conceptualizaciones de alfabetización inicial según Ferreiro (2006) entre otros. La metodología parte del modelo de investigación-acción participativa. El resultado evidencia que la Colección Primer Grado favorece los procesos de alfabetización inicial y contribuye al desarrollo de las competencias del Diseño curricular dominicano fomentando una educación pública de calidad.

Palabras clave: adquisición de la lectoescritura, alfabetización inicial, alfabetización matemática, educación primaria, etapas de alfabetización.

Abstract

The goal of this research was to describe the progress of the learning results relating to the early alphabetization in Spanish and Mathematics, following the implementation of the First Grade Collection during the school year 2021-2022 in 21 schools of Fe y Alegría, as part of the Early Years Focus and Quality Project (AICPI - Proyecto de Atención y Calidad a la Primera Infancia), in response to the weaknesses identified from the results of the 2017 National Diagnostic Evaluation and motivated by the readaptation needs of pedagogical strategies following the COVID-19 pandemic. The theoretical basis covers the focus by competencies and is constructive of the Dominican curriculum and of the categorizations and conceptualizations of early alphabetization according to Ferreiro (2006), among others. The methodology builds on the model of participative action research. The result shows that the First Grade Collection favors the process of early alphabetization and contributes to the development of the Dominican curriculum competencies, promoting a high-quality public education.

Keywords: literacy gains, early alphabetization, mathematics alphabetization, primary education, steps to alphabetization.

¹ Fe y Alegría. República Dominicana, nayelimarquez@gmail.com

² Fe y Alegría. República Dominicana, minyetyg@gmail.com

³ Fe y Alegría. República Dominicana, anavictoriasurriel@gmail.com

⁴ Fe y Alegría. República Dominicana, delyromero1976@gmail.com

⁵ Fe y Alegría. República Dominicana, pedagogia@feyalegria.org.do

1. Introducción

Fe y Alegría Dominicana, como movimiento internacional de educación popular y promoción social, comienza donde termina el asfalto, al reconocer y atender la realidad de comunidades urbano-marginales y rurales excluidas, para ofrecerles una educación pública, inclusiva y de calidad (2019).

Frente al escenario pospandemia fue propicio tomar acciones que respondieran a la problemática de aprendizajes que vive la educación pública nacional; el Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCE 2019 concluye que «En 3.^{er} grado, República Dominicana presenta mayor proporción de estudiantes en nivel I que la región, y menor en nivel IV en todas las áreas evaluadas», al igual que evidencian los resultados de Evaluación Diagnóstica Nacional de Tercero (MINERD, 2017) en cuanto a las competencias de Lengua Española y Matemática y los resultados del levantamiento diagnóstico realizado en Fe y Alegría (2017), que mostró un alto índice de estudiantes no alfabetizados en Segundo Ciclo de Primaria.

En tal sentido, Fe y Alegría asume el reto de propiciar la alfabetización inicial desde el Primer Grado, a fin de alcanzar las competencias requeridas al concluir el Primer Ciclo y garantizar la continuidad curricular en Segundo Ciclo de Nivel Primario.

Así surgió la Colección Primer Grado (2021), la cual forma parte del Proyecto de Atención y Calidad a la Primera Infancia (AICPI). La colección fue elaborada por maestras y coordinadoras de Primer Grado junto a acompañantes pedagógicas nacionales para la mejora de la calidad (Fe y Alegría, 2019), quienes validaron los contenidos curriculares bajo la mirada de la concepción sobre alfabetización inicial del currículo dominicano, definida como:

...el dominio elemental de la lectura, la escritura y la matemática, lo cual implica la habilidad para utilizarlas de forma significativa en diversas situaciones y contextos. Una persona «alfabetizada» es aquella que conoce el código escrito y lo descifra, y es a la vez capaz de interpretar y crear textos orales y escritos. Se constituye en una persona que se sitúa desde una perspectiva consciente, asume su palabra, la expresa, la recrea con otros y otras y la transforma (MINERD, 2016, p. 75).

Por otra parte, Ferreiro (1979) plantea que el proceso de adquisición de la escritura se desarrolla progresivamente. En este estudio se consideran las etapas sobre el sistema alfabético: presilábica, silábica, silábica-alfabética y alfabética con o sin valor sonoro convencional; al reconocer en el estudiantado cada etapa, se favorece el seguimiento pedagógico y se mejoran resultados.

Esta investigación recoge las evidencias y el análisis del pilotaje realizado en 21 centros educativos de Fe y Alegría que implementaron la Colección Primer Grado en el período 2021-2022, a fin de:

- Contrastar los resultados obtenidos en la evaluación de los aprendizajes con la condición inicial mediante muestra de casos comparativos.

- Evidenciar avances en los resultados de aprendizaje coherentes con los indicadores de logros en alfabetización inicial de Lengua Española y Matemática.

En líneas generales, estudiantes de Primer Grado alcanzaron altos niveles de alfabetización, que lograron impactar los aprendizajes en Lengua Española y Matemática de manera gradual, lúdica y articulada.

2. Metodología

Este estudio parte del modelo de Investigación Acción Participativa (Zapata y Rondán, 2016), como proceso de reflexión sistemática de la práctica para comprenderla, interpretarla e incorporar mejoras para la transformación de procesos en alfabetización inicial.

La metodología adquiere carácter descriptivo a partir de los objetivos propuestos. El proceso investigativo expone el análisis y la reflexión de la acción pedagógica, planeación e intervención en los procesos de enseñanza y aprendizaje del Primer Grado del Nivel Primario.

La población de Primer Grado en los 21 centros seleccionados de Educación Primaria de Fe y Alegría Dominicana, ubicados en diferentes zonas y regiones del país, asciende a 1,522 estudiantes. De estos se tomó una muestra al azar de 210 estudiantes.

A fin de evidenciar la rigurosidad y objetividad del estudio, se exponen los procedimientos y técnicas empleados, a partir del diseño y la aplicación de diversos instrumentos:

- Ficha de levantamiento de información: relativa al nivel de implementación de la Colección Primer Grado.
- Prueba escrita en lengua: para valorar los avances en convencionalidad y etapas de escritura. Fue diseñada tomando en cuenta la diagnóstica integrada en el primer libro de la colección y los indicadores comprensión y producción oral y escrita.
- Prueba psicopedagógica de lectura: aplicada de manera individual mediante una matriz de registro a cada una de las respuestas conforme a los criterios determinados para cada categoría de lectura en correspondencia con las etapas de escritura.
- Prueba de matemática: para medir los aprendizajes correspondientes a las dimensiones de numeración, geometría y estadística.
- Encuesta a docentes: para conocer los niveles de satisfacción al integrar el recurso a la práctica pedagógica.
- Revisión de registros existentes: para contrastar las informaciones recogidas según los informes de categorización inicial de las pruebas diagnósticas y el informe de monitoreo a la implementación.

3. Resultados

Este análisis describe avances del proceso de alfabetización inicial en Lengua Española y Matemática al implementar la Colección Primer Grado, conformada por tres libros para estudiantes y guías didácticas para docentes. Las guías articulan el desarrollo de las planificaciones

propuestas y orientan la realización de actividades de cada libro conforme con la secuenciación de los contenidos curriculares y las necesidades contextuales.

3.1 Contraste de resultados de la evaluación diagnóstica a inicio del período escolar con la evaluación AICPI a fin del año 2021-2022

Tabla 1
Contraste de resultados

N1.	
Evaluación diagnóstica Inicio año escolar 2021-2022	Evaluación AICPI Junio 2022

Lengua Española: Al contrastar resultados se observa avance de la etapa silábica a la etapa alfabética. N1 logra producir texto, establece coordinación entre contenido y reglas de convencionalidad de la escritura.

Matemática: N1 en el inicio evidencia en proceso la competencia de resolución de problemas sencillos; al concluir muestra habilidades resolviendo operaciones de suma y resta de forma abstracta.

Nota: Elaboración propia.

Tabla 2
Contraste de resultados

N2.	
Evaluación diagnóstica Inicio año escolar 2021-2022	Evaluación AICPI Junio 2022

Lengua Española: Se observa avance de la etapa silábica a la etapa alfabética. N2 es capaz de escribir un cuento considerando personajes, lugares, estructura y ordenamiento de las acciones.

1. Pedro quiere avanzar dando saltos en la recta numérica, pero a esta recta le hace falta algunos números. Cuenta y coloca los números faltantes para que Pedro llegue al otro extremo:

2. Completa cada cuadrícula con el número que va antes y después del número que está en el centro

Antes	Después
4	6
1	3
8	10
2	4
7	9

Punto 5. Colorea donde hay una decena

Punto 6. Escribe los números que faltan en esta secuencia de diez en diez:

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

(3)

Matemática: En la diagnóstica N2 completa series numéricas de uno en uno hasta el 20, evidenciando avances al dominar secuencias contando de diez en diez, hasta cien.

Nota: Elaboración propia.

3.2 Validación docente de la propuesta

Tabla 3
Valoración representativa de criterios conforme a la frecuencia

Categoría	Respuesta textual	Frecuencia
Fortalezas	Tiene muchas estrategias acorde con la malla curricular y ayuda con la planificación.	24
	Está bien ilustrado para los niños. El proceso de alfabetización es más divertido. Tiene actividades lúdicas.	25
Mejoras	Que sea más resumido y mejor empastado.	23
	Que pueda llegar al inicio de año escolar.	9

Nota: Elaboración propia.

3.3 Avances en el proceso de alfabetización inicial en primer grado

Etapas de la alfabetización

El 40 % de estudiantes alcanzó la etapa alfabética, 30 % se ubica en la etapa silábica-alfabética, 16 % en la etapa silábica y 14 % está en la etapa presilábica (Figura 1).

Figura 1
Diagrama porcentual de etapas de alfabetización

Fuente: Elaboración propia.

Categorías de lectura

El 34 % está en la categoría 5, la cual indica que 70 estudiantes de 210 logran establecer relación entre la secuencia gráfica y los fonos del habla, al integrar textos, realizar lectura fluida y comprender lo leído, en contraste al valor más bajo correspondiente a 4 % en la segunda categoría, al considerar las propiedades cuantitativas del texto. (Figura 2)

Figura 2
Diagrama porcentual de categorías de lectura

Fuente: Elaboración propia.

Avances en el área de matemática

El 70 % logró los indicadores de aprendizajes en numeración, geometría y medición, el 30 % está en proceso de adquirir estas competencias y ningún Centro Educativo (CE) registra estudiantes en nivel inicial (Figura 3).

Figura 3
Diagrama porcentual indicadores: numeración, geometría y medición

Fuente: Elaboración propia.

4. Conclusiones

La colección se implementó en un período escolar marcado por diferentes modalidades: virtualidad, semipresencialidad y presencialidad; tuvo en cuenta la discontinuidad de la enseñanza y la heterogeneidad del contexto. Pese a estas dificultades la investigación registra avances significativos de aprendizaje en Primer Grado, en correspondencia con las metas educativas de consolidar las competencias alfabéticas al concluir Tercer Grado.

Al comparar resultados con la Evaluación Diagnóstica Nacional 2017 (Tercer Grado), en Lengua Española el promedio de los CE sitúa en el nivel elemental el 50 %, en contraposición a este estudio que lo ubica en 20 %, en aceptable 38 % evidenciando una disminución a 34 % y en satisfactorio el 12 % reflejando avances a 46 %. En Matemática registra en nivel elemental 44 %, en contraste al estudio que indica 0 %, en aceptable 28 % a diferencia del estudio que identifica el 30 % y en satisfactorio el 27 % evidenciando logros al 70 %.

En conclusión, la propuesta contribuye al desarrollo del currículo dominicano, al demostrar competencias de estudiantes para:

- Producir y comprender textos respetando la convencionalidad de la escritura.
- Establecer relación entre fonemas y grafemas a través de la integración del texto con lectura fluida.
- Resolver problemas mediante operaciones de adición y sustracción.
- Identificar decenas y completar secuencias de 10 en 10.

5. Agradecimientos y reconocimientos

El programa AICPI-Fe y Alegría Dominicana, ha recibido financiamiento de la entidad cooperativa United Way, mediante la implementación del proyecto «Crecer aprendiendo», y fondos de la entidad Jesuita Red Xavier, mediante el proyecto «Educación a distancia en los CE de Fe y Alegría en tiempos de Covid-19», código 20/AMERI/126. Se brindó apoyo especial a la edición, impresión e implementación de la Colección Primer Grado. Se agradece su contribución para garantizar una educación pública de calidad en República Dominicana.

6. Referencias bibliográficas

- Fe y Alegría (2015). *Manual de Centros*. FyARD.
- Fe y Alegría (2019). *Manual de acompañamiento. El acompañamiento pedagógico para la transformación de las prácticas educativas y la mejora de la calidad en Fe y Alegría República Dominicana*. FyARD.
- Fe y Alegría (2021). *Colección Primer Grado. Libro Guía de las maestras y maestros. Nuestra escuela de cuidado*. Santo Domingo, FyARD.
- Ferreiro, E. (2006). La escritura antes de la letra. CPU-e, *Revista de Investigación Educativa*, (3),1-52. <https://cutt.ly/mZGeRvo>
- Ferreiro, E., Teberosky A. (1979). *Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño*. México: Siglo XXI Editores.
- Ministerio de Educación República Dominicana (2016a). *Diseño curricular nivel primario*. Santo Domingo. MINERD.
- Ministerio de Educación República Dominicana (2017). *Evaluación Diagnóstica Nacional de 3.º Grado de Educación Primaria*. <https://cutt.ly/OZGeZ6D>
- UNESCO. (2021). Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCE 2019. *Reporte Nacional de resultados República Dominicana*. <https://cutt.ly/hXqx5hz>
- Zapata, F., Rondán, V. (2016). La investigación-Acción Participativa. *Guía conceptual y metodológica del Instituto de Montaña*. Instituto de Montaña. <https://cutt.ly/HZGeSq1>